

Вагомим аргументом на користь такої локалізації дитинця є розміщення центрального храму міста і всієї Волині, Успенського кафедрального собору, на визначеній території, за межами сучасного городища. Адже у всіх князівських центрах головні собори розміщувались у межах їх дитинців. Очевидно, саме так було і у Володимирі, де дитинець знаходився у районі Успенського собору, а пізніше, з втратою ним своїх суспільно-політичних функцій, найбільш укріплений міський осередок був перенесений на місце сучасного городища.

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускас А. О. (Київ),
Хададова М. В. (Житомир)

ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ОЛЕВСЬКА ЗА ДАНИМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2009–2010 рр.

Проблеми генезису середньовічного міста давно привертають пильну увагу вітчизняних та зарубіжних науковців. Рівень економічного та соціального розвитку суспільства, система заселення, зародження державних структур, внутрішня та зовнішня торгівля – ось неповний перелік питань, які сконцентровані навколо зародження та формування середньовічного міста. Дослідження археологічних старожитностей давньоруського Олевська – одного із древлянських градів (які представлені залишками городища, синхронними йому посадом та відкритими поселеннями), може стати одним із перспективних напрямків вивчення даної проблематики.

З цією метою протягом 2009–2010 рр. експедицією ІА НАНУ було проведено візуальне обстеження топографічних особливостей міста Олевськ і його округи; оглянуто наявні горизонтальні та вертикальні відслонення ґрунту; проведено зачистку вертикальних відслонень ґрунту та шурфовку в центрі міста; знято інструментальний план городища в ур. Бабина гора, на його майданчику закладено пошуковий шурф та невеликий розкоп; обстежено прилеглий посад городища; на північно-східній околиці міста виявлено відкрите поселення та могильник. Також було відкрито площу 100 м² біля Свято Миколаївської церкви.

Дослідження центральної частини міста біля Свято Миколаївської церкви дозволили зафіксувати матеріали доби бронзи раннього заліза, а також знахідки, які датуються VIII-IX, X, XI, XII-XIII ст. Представлені також матеріали наступного пізньосередньовічного періоду.

На городищі в ур. Бабина Гора було закладено пошуковий шурф та невеликий за площею розкоп (20 м²). Отримано чисельні керамічні знахідки, які відносяться до VIII ст. (Лука-Райковецька), IX-X ст. та XII-XIII ст.

На посаді городища виявлено чотири ділянки, які топографічно відокремлені одна від одної. Три з них (№ 1, 2 та 3) виявлені дослідженнями Житомирської археологічної експедиції в 2009 р. Площа посаду городища може становити близько 8 га, а виявлені матеріали засвідчують наявність на даному місці відкритих селищ з третьої чверті I тис. н. е.

Під час обстеження в північно-східній околиці міста було виявлено відкрите багатопарове поселення Олевськ-2 та курганний могильник.

Курганний могильник розташований на північно-східній околиці м. Олевськ за 0,7 км на південний Схід від автодороги Олевськ-Копище навпроти старих приміщень льонозаводу. Він займає домінуючу висоту на краю правого високого берега р. Уборть.

Площа могильника становить 48 x 30 м. Всього зафіксовано 7 насипів. Вірогідно, що частина насипів виходила на поле і була знищена оранкою.

Олевськ-2 багатопарове поселення відкритого типу доби бронзи, раннього залізного віку, другої половини I тис. н. е., Київської Русі та пізнього середньовіччя. Знаходиться на північно-східній околиці м. Олевськ на відстані 300 м на південний Схід від автодороги Олевськ-Копище навпроти бувшого льонозаводу.

Підводячи підсумки досліджень 2009-2010 рр., відзначимо що виявлені поселення періоду бронзи - раннього залізного віку свідчать про освоєння даної території з давніх часів. В переддавньоруський період в межах міста в ур. Бабина Гора виникає укріплене городище з матеріалами VIII-X ст., яке оточене з усіх боків синхронним неукріпленим посадом. В цей же час функціонують синхронні поселення відкритого типу, виявлені в центрі міста та на північний Схід від городища.

Отримані матеріали, можуть вказувати на те, що городище в ур. Бабина гора виникло як центр поселенської округи, що склалася набагато раніше від виникнення городища. Враховуючи наявність на посаді городища і в центрі міста знахідок XI-XII ст., та матеріалів пізнього середньовіччя можна достатньо впевнено стверджувати, що життя в межах міста з VIII ст. не переривалось. Зважаючи на повідомлення письмових джерел про наявність в XVI ст. в центрі Олевська старого городища, вірогідно, формування міста відбувалося із декількох городищеньських центрів. Для остаточного ствердження точного часу виникнення городища, наявності укріплень на пізньосередньовічній частині міста, необхідне продовження дослідження пам'яток міста шляхом археологічних розкопок.

Плавінскі М. А. (Мінск)

УЗБРАЕННЕ НАСЕЛЬНИЦТВА ГАРАДОЎ БЕЛАРУСКАГА ПАЛЕССЯ (ДА ПАСТАНОЎКІ ПЫТАННЯ)

Трывалым падмуркам для вивучэння старажытнарускага ўзбраення стала трохтомнае даследаванне А.М. Кірпічнікава «*Древнерусское оружие*», якое было выдадзена ў 1966–1971 гг. Дзякуючы працам А.М. Кірпічнікава спецыялісты па старажытнарускай археалогіі атрымалі зручныя тыпалагічныя і храналагічныя схемы, што значна паўплывала на якасць і колькасць публікацый знаходак прадметаў узбраення IX–XIII стст. з розных рэгіёнаў Русі. Разам з тым, да адмысловых зброязнаўчых даследаванняў археалогіі, якія займаліся вивучэннем Старажытнай Русі, на працягу 1970 – першай паловы 1990-х гг. звярталіся надзвычай рэдка. І толькі на працягу апошніх двух дзесяцігоддзяў пазначылася выразная тэндэнцыя да актывізацыі цікавасці даследчыкаў Усходняй і Цэнтральна-Усходняй Еўропы да ўзбраення старажытнарускага часу.

Адной з галоўных мэтай сучаснага старажытнарускага зброязнаўства з'яўляецца вивучэнне асаблівасцяў эвалюцыі ўзбраення асобных рэгіёнаў Русі з мэтай вызначыць напрамкі іх

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І.** (*Київ*)
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А.** (*Брэст*)
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г.** (*Киев*)
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р.** (*Puga*)
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І.** (*Київ*)
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L.** (*Pracha*)
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А.** (*Київ*)
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк)*, **Демедюк С.** *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI-XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

